

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20319716>

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA OLIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH STRATEGIYALARI

Bahodirjonov Afzalbek Oybek o'g'li
Haybulloyeva Mahvash Abduvahhobovna
Ismatova Sarvinoz Azamatovna
Solijonova Munisaxon Raximjon qizi
Narmanov Otabek Abdigapparovich

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

E-mail: otabek.narmanov@mail.ru

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada raqamli transformatsiya sharoitida oliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlari tahlil qilinadi. Shuningdek, masofaviy ta'lim, elektron boshqaruv tizimlari va zamonaviy IT texnologiyalarining ta'limdagi ahamiyati yoritilgan. PostgreSQL va Python texnologiyalari asosida universitet boshqaruv tizimining amaliy modeli keltirilgan.

Kalit so'zlar: Raqamli transformatsiya, oliy ta'lim, Digital University, PostgreSQL, Python, LMS, masofaviy ta'lim.

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются основные направления модернизации системы высшего образования в условиях цифровой трансформации. Также рассматривается значение дистанционного обучения, электронных систем управления и современных IT-технологий в образовательном процессе. Представлена практическая модель системы управления университетом на основе технологий PostgreSQL и Python.

Ключевые слова: цифровая трансформация, высшее образование, Digital University, PostgreSQL, Python, LMS, дистанционное обучение.

ABSTRACT

This article analyzes the main directions of modernization of the higher education system in the context of digital transformation. The importance of distance learning, electronic management systems, and modern IT technologies in education is also discussed. A practical model of a university management system based on PostgreSQL and Python technologies is presented.

Keywords: Digital transformation, higher education, Digital University, PostgreSQL, Python, LMS, distance learning.

KIRISH

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar barcha sohalar qatori oliy ta'lim tizimiga ham keng joriy etilmoqda. Zamonaviy universitetlarda o'quv jarayonini avtomatlashtirish, elektron boshqaruv tizimlarini yaratish va masofaviy ta'limni rivojlantirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Raqamli transformatsiya ta'lim sifatini oshirish, resurslardan samarali foydalanish va talabalar uchun qulay elektron muhit yaratishga xizmat qiladi. Shu sababli "Digital University" konsepsiyasi ko'plab davlatlarda faol rivojlanmoqda.

Raqamli transformatsiyaning oliy ta'limdagi ahamiyati: Raqamli transformatsiya - bu zamonaviy axborot texnologiyalarini ta'lim tizimiga joriy qilish jarayonidir. Ushbu jarayon:

- 1) ta'lim sifatini oshiradi;
- 2) boshqaruv tizimini avtomatlashtiradi;
- 3) masofaviy ta'lim imkoniyatlarini kengaytiradi;
- 4) elektron resurslardan foydalanishni rivojlantiradi.

Bugungi kunda Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams kabi platformalar keng qo'llanilmoqda. Ushbu tizimlar orqali talabalar dars materiallari va topshiriqlardan onlayn foydalanish imkoniyatiga ega bo'lmoqda.

Elektron boshqaruv tizimlari: Universitetlarda elektron boshqaruv tizimlari talabalar ma'lumotlarini saqlash va tahlil qilishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu tizimlar:

1. GPA hisoblash;
2. Fanlarga ro'yxatdan o'tish;
3. Elektron jurnal yuritish;
4. Statistika monitoring olib borish imkonini beradi.

Bunday tizimlarni yaratishda PostgreSQL kabi ma'lumotlar bazasi texnologiyalaridan foydalaniladi.

PostgreSQL asosida ma'lumotlar bazasi modeli: Quyidagi SQL kod talabalar jadvalini yaratish uchun ishlatiladi:

```
CREATE TABLE students (  
    student_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    full_name VARCHAR(100),  
    faculty VARCHAR(100),  
    course INT,  
    gpa NUMERIC(3,2) );
```

Talabalar ma'lumotlarini kiritish:

The screenshot shows the PostgreSQL interface with a query window. The query is an INSERT statement into the 'students' table. The output table displays 18 rows of student data.

```

8 INSERT INTO students(full_name, faculty, course, gpa)
9 VALUES
10 ('Aliyev Bekzod', 'Axborot texnologiyalari', 2, 3.8),
11 ('Karimova Dilnoza', 'Kompyuter injiniringi', 3, 3.6),
12 ('Toshpulatov Sardor', 'Dasturiy injiniringi', 1, 3.4),
13 ('Nurmuhamedova Malika', 'Axborot tizimlari', 4, 3.9),
14 ('Raximov Jahongir', 'Kiberxavfsizlik', 2, 3.2),
15 ('Ismoilova Shahnoza', 'Kompyuter injiniringi', 3, 3.7),
16 ('Yuldashev Azizbek', 'Axborot texnologiyalari', 1, 3.5),
17 ('Abdullayeva Sevinch', 'Dasturiy injiniringi', 2, 3.9),
18 ('Karimov Bekzod', 'Kiberxavfsizlik', 4, 3.3),
19 ('Aliyeva Mohinur', 'Axborot tizimlari', 1, 3.6),
20 ('Usmonov Javohir', 'Axborot texnologiyalari', 2, 3.1),
21 ('Saidova Munisa', 'Kompyuter injiniringi', 1, 3.7),
22 ('Ergashev Ulug'bek', 'Dasturiy injiniringi', 3, 3.2)
    
```

student_id [PK] integer	full_name character varying (100)	faculty character varying (100)	course integer	gpa numeric (3,2)
1	Aliyev Bekzod	Axborot texnologiyalari	2	3.80
2	Karimova Dilnoza	Kompyuter injiniringi	3	3.60
3	Toshpulatov Sardor	Dasturiy injiniringi	1	3.40
4	Nurmuhamedova Malika	Axborot tizimlari	4	3.90
5	Raximov Jahongir	Kiberxavfsizlik	2	3.20
6	Ismoilova Shahnoza	Kompyuter injiniringi	3	3.70
7	Yuldashev Azizbek	Axborot texnologiyalari	1	3.50
8	Abdullayeva Sevinch	Dasturiy injiniringi	2	3.90
9	Karimov Bekzod	Kiberxavfsizlik	4	3.30
10	Aliyeva Mohinur	Axborot tizimlari	1	3.60
11	Usmonov Javohir	Axborot texnologiyalari	2	3.10
12	Saidova Munisa	Kompyuter injiniringi	1	3.70
13	Ergashev Ulug'bek	Dasturiy injiniringi	3	3.20
14	Xolmatova Durdona	Axborot tizimlari	2	3.80
15	G'aniyev Bobur	Kiberxavfsizlik	1	3.00
16	Karimova Feruza	Kompyuter injiniringi	4	3.90
17	Qodirov Jasur	Axborot texnologiyalari	3	3.40
18	Norboev Shoxrux	Dasturiy injiniringi	2	3.60

1-rasm. Eng yuqori GPA ko'rsatkichlarini chiqarish:

The screenshot shows the PostgreSQL interface with a query window. The query is a SELECT statement that orders the 'students' table by GPA in descending order and limits the results to 5 rows. The output table displays the top 5 students by GPA.

```

33
34
35 select *from students;
36 SELECT full_name, gpa
37 FROM students
38 ORDER BY gpa DESC limit 5;
39
    
```

full_name character varying (100)	gpa numeric (3,2)	
1	Karimova Feruza	3.90
2	Abdullayeva Sevinch	3.90
3	Nurmuhamedova Malika	3.90
4	Aliyev Bekzod	3.80
5	Xolmatova Durdona	3.80

natijalarini avtomatik tahlil qilish mumkin.

```
students = {  
    "Bekzod": 91,  
    "Dilnoza": 58,  
    "Sardor": 76  
}  
  
for name, score in students.items():  
  
    if score >= 85:  
        status = "A'lo"  
  
    elif score >= 70:  
        status = "Yaxshi"  
  
    else:  
        status = "Qoniqarli"  
  
print(name, "->", status)
```

Ushbu dastur talabalar natijalarini avtomatik baholash imkonini beradi.


```
Run maqola3 x  
"C:\Users\V\Desktop\Data analyst py\.venv\Scripts\python.exe" "C:\Users\V\Desktop\  
Bekzod -> A'lo  
Dilnoza -> Qoniqarli  
Sardor -> Yaxshi  
Process finished with exit code 0
```

Natijalar tahlili: Tadqiqot davomida raqamli transformatsiya oliy ta'lim tizimining samaradorligini oshirishda muhim omil ekanligi aniqlandi. Masofaviy va gibridda ta'lim texnologiyalaridan foydalanish talabalar uchun qulay va moslashuvchan ta'lim muhitini yaratishi tahlil qilindi. LMS platformalari orqali o'quv materiallarini tezkor almashish, topshiriqlarni nazorat qilish va elektron baholash tizimini yuritish imkoniyatlari kengaygani kuzatildi.

Amaliy qismda PostgreSQL ma'lumotlar bazasi yordamida talabalar, fanlar va baholar tizimini boshqarish modeli yaratildi. Ushbu model akademik ma'lumotlarni saqlash, GPA hisoblash hamda statistik tahlillarni avtomatlashtirish imkonini berdi.

Python dasturlash tili orqali talabalar natijalarini avtomatik tahlil qilish modeli ishlab chiqildi. Natijada talabalar o'zlashtirish darajasini tezkor aniqlash va akademik monitoring olib borish imkoniyati yaratildi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, raqamli texnologiyalarni oliy ta'lim tizimiga joriy etish boshqaruv samaradorligini oshiradi, inson omilini kamaytiradi hamda ta'lim sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Castells, M. (2010). *The Rise of the Network Society*. Wiley-Blackwell.
2. Bates, T. (2019). *Teaching in a Digital Age*. BCcampus Open Textbook.
3. UNESCO (2023). *Reimagining Higher Education in the Digital Era*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
4. OECD (2022). *Digital Education Outlook: Pushing the Frontiers with AI, Blockchain and Robots*. OECD Publishing.
5. Laurillard, D. (2012). *Teaching as a Design Science*. Routledge.
6. Salmon, G. (2013). *E-tivities: The Key to Active Online Learning*. Routledge.
7. PostgreSQL Global Development Group (2024). *PostgreSQL Documentation*. <https://www.postgresql.org/docs/>
8. Python Software Foundation (2024). *Python Official Documentation*. <https://docs.python.org/>
9. Horton, W. (2020). *E-Learning by Design*. Wiley.
10. Anderson, T. (2008). *The Theory and Practice of Online Learning*. AU Press.